

UDK 613.65/613.6.02

ODNOWA BIOLOGICZNA PIŁKARZY IV LIGI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W POLSCE

ZHURAUSKI ALIAKSANDR

Doktor, starszy wykładowca wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

OLÓW PATRYK

Student wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki Wschodnioeuropejskiej Akademii
Nauk Stosowanych w Białymstoku, Białystok, Polska

***Adnotacja.** W artykule skoncentrowano się na ustaleniu, jakie metody regeneracyjne są najczęściej wykorzystywane przez zawodników, jak często są one stosowane po treningach i meczach oraz w jakim stopniu piłkarze dostrzegają znaczenie odnowy biologicznej w procesie treningowym i przygotowaniu sportowym. Podjęcie powyższej problematyki wynika z przekonania, że regeneracja nie powinna być traktowana jedynie jako element uzupełniający, lecz jako integralna część całego procesu szkolenia sportowego. Analiza opinii i praktyk zawodników może stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla trenerów, jak i samych piłkarzy oraz osób odpowiedzialnych za organizację procesu treningowego w klubach.*

***Słowa kluczowe:** piłka nożna, podlasie, odnowa biologiczna.*

Wstęp. Współczesna piłka nożna należy do dyscyplin sportowych o wysokiej intensywności wysiłku fizycznego, wymagających od zawodników zarówno odpowiedniego przygotowania motorycznego, jak i też skutecznej regeneracji organizmu [1, S.7]. W warunkach regularnych treningów i częstych obciążeń meczowych odnowa biologiczna staje się istotnym elementem wspierającym utrzymanie zdolności wysiłkowej, poprawę samopoczucia i ograniczanie ryzyka przeciążeń i urazów. Prawidłowo prowadzony proces regeneracyjny oddziałuje bowiem na szybkość powrotu organizmu do równowagi po wysiłku i może warunkować gotowość zawodnika do podejmowania kolejnych jednostek treningowych oraz rywalizacji sportowej. W praktyce sportowej coraz większą uwagę zwraca się na sen, stretching, masaż, rolowanie, odnowę wodną czy odpowiednio zaplanowany odpoczynek [2, S.64]. Znaczenie tego rodzaju form regeneracji jest szczególnie widoczne w piłce nożnej, gdzie wysoki poziom obciążeń wymaga racjonalnego łączenia treningu z odnową biologiczną. Z uwagi na powyższe, problematyka regeneracji organizmu piłkarzy stanowi istotny i aktualny obszar zainteresowań badawczych.

Cel niniejszego artykułu stanowi zbadanie poziomu świadomości, częstotliwości i form stosowania odnowy biologicznej przez piłkarzy IV Ligi Podlaskiej.

Metody badawcze. Analiza źródeł literackich, internatowych, metoda statystycznego przetwarzania materiałów, oraz metoda sondażu diagnostycznego, która została realizowana za pośrednictwem techniki ankietowej [3, 126s.].

Analiza i interpliacja wyników.

W badaniu najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy w wieku 22-25 lat, których było 24 (33,3%). Kolejną liczną kategorię tworzyli respondenci w wieku 26-30 lat – 18 osób (25,0%), a następnie zawodnicy w wieku 18-21 lat – 16 osób (22,2%). Mniej liczne były grupy zawodników powyżej 30 r.ż. (10 osób; 13,9%) oraz poniżej 18 lat (4 osoby; 5,6%). Oznacza to, że badanie objęło przede wszystkim młodych dorosłych zawodników, znajdujących się głównie w okresie największej aktywności sportowej.

Pozycja zajmowana na boisku jest jednym z istotnych elementów charakterystyki badanej grupy, gdyż może różnicować obciążenia wysiłkowe oraz potrzeby regeneracyjne zawodników. Największą grupę badanych stanowili pomocnicy – 25 osób (34,7%). Niewiele mniej było obrońców, których odnotowano 24 (33,3%). Napastnicy stanowili 15 respondentów (20,8%), natomiast najmniej

liczną grupą byli bramkarze – 8 osób (11,1%). Rozkład ten wskazuje, że w próbie dominowali zawodnicy z pola (głównie pomocnicy i obrońcy), co może sprzyjać uzyskaniu wyników odnoszących się do piłkarzy poddawanych dużym obciążeniom biegowym i meczowym.

Staż piłkarski stanowi istotny wskaźnik doświadczenia sportowego zawodników biorących udział w badaniu. Dłuższy okres regularnego treningu może wiązać się z większą wiedzą na temat regeneracji i częstszym korzystaniem z odnowy biologicznej.

Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy trenujący piłkę nożną regularnie od ponad 10 lat – 31 osób (43,1%). Dużą część badanych tworzyli również respondenci ze stażem 6-10 lat – 24 osoby (33,3%). Mniej było zawodników ze stażem 3-5 lat – 12 osób (16,7%), a najmniej poniżej 3 lat – 5 osób (6,9%). Badana grupa była zatem wyraźnie zdominowana przez zawodników doświadczonych, których odpowiedzi dotyczące regeneracji mogły opierać się na wieloletniej praktyce sportowej.

Liczba sezonów rozegranych w IV lidze podlaskiej pozwala ocenić poziom doświadczenia respondentów bezpośrednio w badanej klasie rozgrywkowej. Jest to bardzo ważne, bowiem dłuższa obecność na tym poziomie może wpływać na świadomość treningową i nawyki związane z regeneracją.

Największą grupę stanowili zawodnicy grający w IV lidze od 1 do 2 sezonów – 21 osób (29,2%). Niewiele mniej było respondentów z doświadczeniem powyżej 4 sezonów – 19 osób (26,4%) oraz zawodników grających 3-4 sezony – 18 osób (25,0%). Najmniej liczna była grupa zawodników grających w IV lidze krócej niż 1 sezon – 14 osób (19,4%). Można zatem stwierdzić, że badaniem objęto zarówno zawodników stosunkowo nowych na poziomie IV ligi, jak i piłkarzy z większym doświadczeniem ligowym, co zwiększa poznawczą wartość uzyskanych wyników.

Liczba treningów realizowanych w ciągu tygodnia odzwierciedla poziom obciążeń sportowych badanych zawodników. Zmienna ta ma istotne znaczenie w kontekście odnowy biologicznej, bowiem większa intensywność treningowa zwykle zwiększa potrzebę regeneracji.

Zdecydowana większość badanych deklarowała udział w 3-4 treningach tygodniowo – 52 osoby (72,2%). Znacznie mniej zawodników trenowało 5 razy w tygodniu lub częściej – 12 osób (16,7%), a najmniej respondentów wskazało 1-2 treningi tygodniowo – 8 osób (11,1%). Powyższy rozkład wyników oznacza, że badani zawodnicy funkcjonowali najczęściej w systemie regularnych oraz umiarkowanie wysokich obciążeń treningowych, co uzasadnia analizę ich działań regeneracyjnych po wysiłku.

Dostępność zaplecza odnowy biologicznej w klubie może w istotny sposób oddziaływać na możliwości regeneracyjne zawodników. Z uwagi na powyższe względem ważne było ustalenie, czy badani piłkarze mają zapewnione odpowiednie warunki organizacyjne w miejscu uprawiania sportu. Najwięcej respondentów wskazało, że ich klub nie posiada zaplecza odnowy biologicznej – 31 osób (43,1%). Niewiele mniej zawodników uznało, że klub dysponuje takim zapleczem jedynie częściowo – 29 osób (40,3%). Pełne zaplecze odnowy biologicznej zadeklarowało tylko 12 badanych (16,7%). Pokazuje to, że większość respondentów funkcjonuje w klubach o ograniczonym bądź niewystarczającym zapleczu regeneracyjnym, co może utrudniać systematyczne korzystanie z profesjonalnych form odnowy biologicznej.

Występowanie kontuzji mięśniowych i przeciążeniowych to istotny wskaźnik obciążeń treningowo-meczowych ponoszonych przez zawodników. Analiza tej zmiennej pozwala lepiej zrozumieć, jak duże znaczenie może mieć regeneracja w codziennym funkcjonowaniu piłkarzy IV ligi. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doznała kontuzji mięśniowej lub przeciążeniowej (38 osób; 52,8%), zaś brak takich urazów wskazało 34 badanych (47,2%). Różnica pomiędzy obiema grupami nie była bardzo duża, choć zauważalna. Wydaje się zatem, że kontuzje i przeciążenia stanowią częsty problem wśród zawodników IV ligi podlaskiej, co potwierdza zasadność podejmowania badań dotyczących odnowy biologicznej i regeneracji organizmu.

Pierwsze pytanie z kwestionariusza ankiety miało na celu ustalenie, czy badani zawodnicy spotkali się wcześniej z pojęciem odnowy biologicznej w sporcie. Jest to istotne, gdyż podstawowa znajomość tego terminu stanowi punkt wyjścia do oceny świadomości regeneracyjnej piłkarzy.

Większość badanych zadeklarowała, że słyszała o pojęciu „odnowa biologiczna” w kontekście sportu – 66 osób (91,7%). Jedyne 6 respondentów (8,3%) wskazało odpowiedź przeczącą. Rozkład odpowiedzi pokazuje więc bardzo wysoki poziom podstawowej rozpoznawalności tego terminu wśród zawodników IV ligi podlaskiej.

Pytanie dotyczącą subiektywnej oceny poziomu wiedzy respondentów na temat odnowy biologicznej pozwoliło określić, jak zawodnicy postrzegają własne przygotowanie teoretyczne w zakresie regeneracji organizmu.

Najwięcej zawodników oceniło swoją wiedzę na temat odnowy biologicznej jako przeciętną – 28 osób (38,9%). Dobrą wiedzę zadeklarowało 22 respondentów (30,6%), natomiast bardzo dobrą 8 osób (11,1%). Słabą wiedzę wskazało 10 badanych (13,9%), a brak wiedzy 4 osoby (5,6%). Można zatem stwierdzić, iż w badanej grupie dominowała umiarkowana, a nie wysoka samoocena wiedzy odnosząca się do regeneracji.

Kolejne pytanie miało określić, jak często zawodnicy podejmują działania regeneracyjne po wysiłku fizycznym. Odpowiedzi na to pytanie pozwalają ocenić, czy regeneracja stanowi stały element funkcjonowania badanych.

Najwięcej zawodników deklaroowało podejmowanie działań regeneracyjnych po każdym wysiłku – 26 osób (36,1%). Niewiele mniej respondentów wskazało, że robi to kilka razy w tygodniu – 24 osoby (33,3%). Raz w tygodniu regenerację podejmowało 10 badanych (13,9%), sporadycznie 9 osób (12,5%), a nigdy jedynie 3 respondentów (4,2%). Dla większości ankietowanych regeneracja stanowi zatem relatywnie regularny element aktywności treningowej bądź pomeczowej.

Następnie badanych piłkarzy zapytano o najczęściej stosowane formy odnowy biologicznej (pytanie wielokrotnego wyboru).

Najczęściej wskazywaną formą odnowy biologicznej był sen – 54 wskazania (75,0%). Bardzo często zawodnicy wybierali także rozciąganie lub stretching (41 wskazań; 56,9%) oraz masaż, automasaż lub rolowanie (37 wskazań; 51,4%). Dość popularne były również takie formy jak odpoczynek bierny (32 wskazania; 44,4%) i suplementacja (28 wskazań; 38,9%). Znacznie rzadziej wybierano saunę (12 wskazań; 16,7%), basen (9 wskazań; 12,5%), krioterapię (5 wskazań; 6,9%) oraz inne formy (6 wskazań; 8,3%). Wyniki te pokazują, że badani najczęściej korzystają z prostych i łatwo dostępnych form regeneracji, z kolei rzadziej sięgają po bardziej specjalistyczne zabiegi.

Respondentów zapytano o czas poświęcany na regenerację pozwala określić praktyczny wymiar działań podejmowanych przez zawodników po wysiłku fizycznym. Dzięki temu możliwe jest ustalenie, czy regeneracja ma charakter powierzchowny, czy raczej bardziej systematyczny i planowy. Najwięcej zawodników poświęcało na regenerację od 30 do 60 minut – 29 osób (40,3%). Mniej niż 30 minut wskazało 18 respondentów (25,0%), natomiast od 1 do 2 godzin wybrało 15 osób (20,8%). Powyżej 2 godzin na regenerację przeznaczało 4 badanych (5,6%), a 6 respondentów (8,3%) zadeklarowało, że nie poświęca na nią czasu wcale. Regeneracja podejmowana przez większość zawodników odznacza się najczęściej umiarkowanym wymiarem czasowym.

Badanych poproszono o wskazanie częstotliwości zapewniania przez klub dostępu do odnowy biologicznej. Uzyskane odpowiedzi pozwalają lepiej zrozumieć, w jakim stopniu regeneracja jest wspierana organizacyjnie przez kluby IV ligi podlaskiej

Najwięcej respondentów wskazało, że klub zapewnia dostęp do form odnowy biologicznej sporadycznie – 27 osób (37,5%). Nigdy takiego wsparcia nie otrzymywało 21 badanych (29,2%), natomiast kilka razy w miesiącu dostęp taki deklaroowało 18 zawodników (25,0%). Tylko 6 respondentów (8,3%) wskazało, że klub zapewnia odnowę biologiczną po każdym meczu bądź treningu. Wyniki te pokazują, że wsparcie klubowe w zakresie regeneracji jest zwykle nieregularne i ograniczone.

Kolejne pytanie odnosiło się do poznania opinii zawodników na temat potrzeby zwiększenia zaangażowania klubu w działania regeneracyjne. Odpowiedzi pozwolą ocenić, czy obecny poziom wsparcia jest postrzegany przez piłkarzy jako wystarczający.

Połowa badanych zawodników uważała za zdecydowane, że klub powinien w większym stopniu wspierać ich w zakresie odnowy biologicznej – 36 osób (50,0%). Raczej tak odpowiedziały 24 osoby

(33,3%), a trudność w jednoznacznej ocenie wyraziło 7 respondentów (9,7%). Odpowiedzi negatywne pojawiały się rzadko, bowiem wariant „raczej nie” wskazały 4 osoby (5,6%), a „zdecydowanie nie” tylko 1 badany (1,4%). Oznacza to, że zdecydowana większość zawodników dostrzega potrzebę większego wsparcia klubowego w obszarze regeneracji.

Respondentów zapytano o subiektywną oceny skuteczności odnowy biologicznej w codziennym funkcjonowaniu sportowym. Dzięki niemu można ocenić, czy zawodnicy zauważają praktyczne korzyści wynikające z regeneracji.

czej pozytywnie – 31 osób (43,1%). Bardzo pozytywny wpływ wskazało 28 respondentów (38,9%), natomiast brak zauważalnych zmian zadeklarowało 8 badanych (11,1%). Raczej negatywną ocenę wyraziły 2 osoby (2,8%), a 3 respondentów (4,2%) nie miało zdania. Wydaje się zatem, iż badani zawodnicy w zdecydowanej większości dostrzegają korzystny wpływ regeneracji na swoje samopoczucie i gotowość do dalszego treningu.

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, jakie efekty zawodnicy odczuwają najczęściej po zastosowaniu zabiegów odnowy biologicznej. Pozwala to lepiej zrozumieć, które korzyści regeneracyjne są najbardziej odczuwalne z perspektywy badanych.

Na pytanie „Jakie odczucia towarzyszą Panu po zastosowaniu zabiegów odnowy biologicznej?” respondenci dali odpowiedź, że najczęściej wskazywanym efektem stosowania zabiegów odnowy biologicznej było zmniejszenie zmęczenia – 26 osób (36,1%). Kolejne odpowiedzi dotyczyły mniejszego bólu mięśni – 17 osób (23,6%), szybszego powrotu do formy – 13 osób (18,1%) oraz lepszego samopoczucia psychicznego – 12 osób (16,7%). Brak zauważalnych efektów zadeklarowały wyłącznie 4 osoby (5,6%). Powyższy rozkład odpowiedzi wskazuje, że zawodnicy najczęściej postrzegają odnowę biologiczną jako narzędzie ograniczające zmęczenie i poprawiające powysiłkowy komfort funkcjonowania.

Następne pytanie odnosiło się do zależności między regeneracją a profilaktyką urazów. Jest to zagadnienie istotne zarówno z punktu widzenia przygotowania sportowego, jak i utrzymania zawodnika w pełnej dyspozycji treningowo-meczowej. Najwięcej respondentów uznało zdecydowanie, że prawidłowa regeneracja ma wpływ na zmniejszenie ryzyka kontuzji – 40 osób (55,6%). „Raczej tak” odpowiedziały 23 osoby (31,9%), a trudność w ocenie zadeklarowało 6 badanych (8,3%). Odpowiedzi negatywne pojawiły się incydentalnie, gdyż wariant „raczej nie” wskazały 2 osoby (2,8%), a „zdecydowanie nie” tylko 1 respondent (1,4%). Trzeba zatem stwierdzić, że zdecydowana większość zawodników postrzega regenerację jako ważny element profilaktyki urazów.

Ankietowanych piłkarzy zapytano, jak często korzystają oni z profesjonalnego wsparcia w zakresie regeneracji. Pozwala to ocenić, w jakim stopniu zawodnicy mają realny kontakt ze specjalistyczną opieką wspierającą ich funkcjonowanie sportowe.

Najliczniejsza grupa badanych korzystała z pomocy fizjoterapeuty bądź specjalisty sporadycznie – 31 osób (43,1%). Nigdy z takiego wsparcia nie korzystało 17 respondentów (23,6%), a kilka razy w miesiącu 15 osób (20,8%). Regularny kontakt ze specjalistą deklarowało wyłącznie 9 zawodników (12,5%). Wydaje się zatem, że profesjonalne wsparcie regeneracyjne w badanej grupie ma najczęściej charakter okazjonalny, a nie stały.

Sen to jeden z podstawowych i najczęściej wskazywanych elementów regeneracji organizmu. Dlatego w ankiecie uwzględniono pytanie pozwalające określić, ile godzin snu badani zawodnicy przeznaczają na odpoczynek w okresie treningowym.

Najwięcej zawodników deklarowało sen trwający 7-8 godzin na dobę – 42 osoby (58,3%). Od 5 do 6 godzin spało 16 badanych (22,2%), a powyżej 8 godzin 11 respondentów (15,3%). Mniej niż 5 godzin snu wskazały 3 osoby (4,2%). Można zatem stwierdzić, że większość ankietowanych utrzymuje czas snu mieszczący się w relatywnie korzystnym przedziale dla regeneracji wysiłkowej.

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, czy zawodnicy wiążą odnowę biologiczną bezpośrednio z własną dyspozycją sportową. Uzyskane odpowiedzi pozwalają określić, czy regeneracja jest postrzegana wyłącznie jako odpoczynek, czy również jako czynnik poprawiający wyniki sportowe.

Największa część badanych uznała zdecydowanie, że odnowa biologiczna ma bezpośredni wpływ na ich formę sportową – 34 osoby (47,2%). „Raczej tak” odpowiedziało 26 respondentów (36,1%), a trudność w jednoznacznej ocenie wyraziło 8 osób (11,1%). Odpowiedzi negatywne pojawiały się sporadycznie, ponieważ wariant „raczej nie” wskazały 3 osoby (4,2%), a zdecydowanie nie tylko 1 badany (1,4%). Większość zawodników wiąże zatem regenerację bezpośrednio z poziomem własnej dyspozycji sportowej.

Ostatnie pytanie w kwestionariuszu miało ustalić, czy badani zawodnicy wykazują potrzebę dalszego rozwijania wiedzy na temat regeneracji. Pozwala to ocenić, czy istnieje realne zapotrzebowanie na działania edukacyjne w tym obszarze.

Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że byłaby zainteresowana większą liczbą zajęć bądź szkoleń dotyczących regeneracji i odnowy biologicznej – 39 osób (54,2%). Odpowiedź „raczej tak” wskazało 21 badanych (29,2%), natomiast brak zainteresowania zadeklarowało 7 osób (9,7%). Niezdecydowanych było 5 respondentów (6,9%). Powyższy rozkład wyników pokazuje, że w analizowanej grupie istnieje wyraźne zapotrzebowanie na poszerzanie wiedzy i praktycznych kompetencji związanych z odnową biologiczną.

Podsumowanie. Wyniki badania są również zbieżne z przeglądami dotyczącymi piłki nożnej, w których wskazuje się, że w futbolu regularnie wykorzystuje się sen, nawodnienie, żywienie, aktywną regenerację, stretching, foam rolling, masaż, zanurzenie w zimnej wodzie i odzież kompresyjną. Badania dowodzą, że najlepsze podstawy dowodowe dotyczą żywienia i nawodnienia, z kolei umiarkowane wsparcie badawcze dotyczy snu, masażu lub form rollingu, zaś stretching i aktywna regeneracja wymagają bardziej indywidualnego stosowania. W tym sensie uzyskane wyniki dobrze wpisują się w aktualny stan wiedzy, choć pokazują bardziej uproszczony model regeneracji charakterystyczny dla niższego poziomu rozgrywkowego.

BIBLIOGRAFIA

1. Stępiński, M. Trening pozycyjny. Narodowy Model Gry /M. Stępiński, K. Palusze // Wydawnictwo “Polski Związek Piłki Nożnej”, Warszawa. – 2018. - S.7.
2. Żak, P. Piłka-nożna-zasady-porady-trening /P. Żak // Wydawnictwo “Dragon”, Bielsko-Biała. – 2019. - 64 s.
3. Pilch, T. Zasady badań pedagogicznych / T. Pilch, T. Bauman // wydawnictwo “Zak”, Warszawa. – 1998. - 248 s.